

**PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO DEL PACÍFICO**

PROGRAMA DELFÍN

**Análisis de un caso de operaciones de transporte a través de la estadística descriptiva e
inferencial en el lenguaje R**

ASESOR: Perez Rodríguez Ricardo

INSTITUCIÓN DEL ASESOR: INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (CONACYT)

ESTUDIANTE: Cortez Chávez Oscar Eduardo

INSTITUCIÓN DEL ESTUDIANTE: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua CUR-Carazo

21 de julio de 2024

"Por una cultura científica"

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

DELFIN

"Por una cultura científica"

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

Índice

Índice	3
Tema.....	5
Subtema	5
Planteamiento del problema.....	6
Objetivos	7
Objetivo general	7
Objetivos específicos.....	7
Introducción	8
Conceptos básicos.....	9
Transporte	9
Operación de transporte	9
Estadística descriptiva	9
Estadística inferencial.....	9
Lenguaje de programación R.....	9
Metodología	10
Preparación de Datos.....	10
Estadística descriptiva	10
Resumen estadístico.....	10
Tablas de origen y destino	11
Frecuencia de origen	11
Frecuencia de destino.....	12
Frecuencia de transportes de origen y destino.....	12
Mapa de calor de origen por destino	13
Diagrama de proporción de días	13
Diagrama de días por origen.....	14
Diagrama de días por destino	14

COORDINACIÓN GENERAL

Diagrama de días por horas de salida.....	15
Diagrama de proporción de horas de salida	15
Diagrama de hora de salida por origen	16
Diagrama de hora de salida por destino.....	16
Diagrama de densidad pronosticada.....	17
Diagrama de densidad real	17
Diagrama de dispersión de pronóstico con real.....	18
Diferencia de real y pronóstico.....	18
Estadística inferencial.....	19
Planteamiento de prueba de hipótesis	19
Resumen	19
Grafica Q-Q plot de la diferencia	19
Prueba de normalidad Anderson-Darling	20
Prueba no paramétrica Wilcoxon	20
Recomendaciones	21
Conclusiones	22
Referencias.....	23
Anexos.....	24

"Por una cultura científica"

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

Tema

Estadística descriptiva e inferencial en el lenguaje R.

Subtema

Análisis de un caso de operaciones de transporte a través de la estadística descriptiva e inferencial en el lenguaje R.

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

Planteamiento del problema

En la gestión de sistemas de transporte, la falta de un análisis adecuado de los datos de viajes puede llevar a ineficiencias significativas y decisiones mal informadas. En el análisis de un caso específico de operaciones de transporte, se dispone de un conjunto de datos que incluye variables como origen, destino, día, hora de salida, pronóstico y valores reales de los viajes. Sin embargo, actualmente no se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de estos datos, lo que impide una comprensión detallada de las operaciones y limita la capacidad para optimizar el sistema de transporte. La falta de análisis de estos datos específicos presenta varios problemas:

- Ineficiencia Operativa: puede resultar en una mala asignación de recursos y rutas ineficaces.
- Inexactitud en los Pronósticos: impide medir la precisión de las previsiones.
- Desconocimiento de Picos de Demanda: afecta la planificación y la gestión de recursos.
- Falta de Información para la Toma de Decisiones: limita la capacidad de tomar decisiones.

Para abordar estos problemas, se propone realizar un análisis estadístico detallado del caso utilizando el lenguaje R. Este análisis permitirá:

- Examinar las distribuciones de variables como hora de salida, origen, y destino, proporcionando una visión general de los patrones y tendencias en los datos.
- Comparar los pronósticos con los valores reales para evaluar la precisión de las previsiones y realizar pruebas de hipótesis sobre las diferencias observadas.
- Facilitar la gestión de las operaciones de transporte y aumentando la satisfacción del cliente.

En resumen, la falta de un análisis detallado de los datos del caso específico de operaciones de transporte está afectando la eficiencia y la precisión de las operaciones. Utilizando el lenguaje R para llevar a cabo un análisis estadístico exhaustivo, se busca obtener información valiosa que permita optimizar las operaciones, mejorar la exactitud de los pronósticos y tomar decisiones más informadas.

"Por una cultura científica"

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

Objetivos

Objetivo general

- Analizar un caso de operaciones de transporte a través de la estadística descriptiva e inferencial en el lenguaje R.

Objetivos específicos

- Realizar un análisis de estadística descriptiva de los datos que permitan comprender el comportamiento general del sistema de transporte.
- Llevar a cabo un análisis de estadística inferencial comparando los datos pronosticados con los datos reales de los viajes con el fin de evaluar posibles desviaciones significativas.
- Desarrollar recomendaciones sobre la toma de decisiones a partir de los datos obtenidos con el lenguaje R

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

Introducción

En el contexto actual de la gestión de sistemas de transporte, la capacidad para tomar decisiones basadas en datos es crucial para la eficiencia y la eficacia operativa. Sin embargo, muchos sistemas de transporte enfrentan el desafío de no aprovechar plenamente la información contenida en sus datos operativos. Este problema es particularmente evidente en el análisis de un caso específico de operaciones de transporte, donde se cuenta con un conjunto de datos detallados que aún no han sido analizados en profundidad.

El caso en cuestión incluye información clave como el origen y destino de los viajes, el día, la hora de salida, así como los valores pronosticados y reales de los viajes. Aunque estos datos ofrecen una visión parcial sobre las operaciones de transporte, la falta de un análisis sistemático impide descubrir patrones importantes y optimizar la gestión del sistema.

El lenguaje de programación R se presenta como una herramienta poderosa para abordar este análisis. Con su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y realizar análisis estadísticos avanzados, R permite a los gestores de transporte explorar y comprender los datos de manera precisa. Mediante la aplicación de técnicas de estadística descriptiva e inferencial, se pueden obtener resultados valiosos que no solo mejoren la eficiencia operativa, sino que también contribuyan a una toma de decisiones más informada.

Este documento tiene como objetivo realizar un análisis exhaustivo del caso de transporte utilizando R, con el fin de revelar patrones y tendencias significativas en los datos. La implementación de este análisis busca no solo optimizar las operaciones y la planificación, sino también demostrar cómo el uso de herramientas estadísticas avanzadas puede transformar la gestión de sistemas de transporte.

"Por una cultura científica"

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

Conceptos básicos

Transporte

“El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio hasta otro” (Pérez Porto & Gardey, 2021).

Operación de transporte

“Es el desplazamiento de una única clase de mercancía desde un lugar de origen, en el que se carga la mercancía, a uno de destino, en el que se descarga” (Eustat, s.f.).

Estadística descriptiva

“El término estadística descriptiva se refiere al análisis, el resumen y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. La estadística descriptiva comprende tres categorías principales: distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad” (Ortega, s.f.).

Estadística inferencial

“La estadística inferencial es una rama de la estadística que se enfoca en hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir de la información obtenida de una muestra de la misma” (Ortega, Estadística inferencial: Qué es, importancia y ejemplos, s.f.).

Lenguaje de programación R

“R es un entorno y lenguaje de programación abierto, libre y gratis que proporciona una variedad de técnicas estadísticas y gráficas. Es un proyecto GNU (General Public License en inglés), lo que significa que cualquier persona tiene derecho a estudiar, usar, modificar y compartir el software sin que pertenezca a nadie” (Datademia, s.f.).

“Por una cultura científica”

Metodología

Preparación de Datos

Para el análisis del caso, primero se importó el archivo de Excel en el programa R Studio que contenía una tabla¹ con los datos de origen, destino, día, hora de salida, valores del pronóstico y datos reales de las operaciones de transporte realizadas. La forma para evaluar estos datos es primero definir el tipo de dato que es. Es por dicha razón de que en la siguiente tabla se especifica el tipo de dato que contiene la tabla:

Dato	Origen	Destino	Día	Hora de salida	Pronóstico	Real
Tipo de dato	Caracteres	Caracteres	Fecha	Numérico	Numérico	Numérico

Ahora se procedió a cargar las librerías. Se utilizaron las librerías readxl, dplyr, ggplot2, grid, gridExtra, BSDA y nortest para todos los análisis y se importó la tabla.

Estadística descriptiva

Resumen estadístico

El primer análisis que se realizó fue hacer resumen estadístico de la tabla el cual se puede observar en la ilustración () y el código utilizado se refleja en el anexo 1.

ORIGEN	DESTINO	DIA	HORA SALIDA
Length:366395	Length:366395	Min. :2023-08-01 00:00:00.00	Min. : 0.00
Class :character	Class :character	1st Qu.:2023-08-09 00:00:00.00	1st Qu.: 9.00
Mode :character	Mode :character	Median :2023-08-17 00:00:00.00	Median :14.00
		Mean :2023-08-16 14:32:56.94	Mean :13.86
		3rd Qu.:2023-08-24 00:00:00.00	3rd Qu.:19.00
		Max. :2023-08-31 00:00:00.00	Max. :23.00
PRONOSTICO	REAL		
Min. : 1.000	Min. : 0.000		
1st Qu.: 2.000	1st Qu.: 1.000		
Median : 5.000	Median : 4.000		
Mean : 9.617	Mean : 9.017		
3rd Qu.: 12.000	3rd Qu.: 11.000		
Max. :342.000	Max. :342.000		

Ilustración 1. Resumen estadístico

Se conoce que la longitud de origen y destino es de 366,395. Las operaciones comenzaron el 01 y terminaron el 31 de agosto del año 2023. El día promedio de transportes fue el 16. La hora de salida promedio fue las 13.86 horas (1:51pm). El rango de las cantidades del pronóstico es de 1 a 342 y el real es de 0 a 342. La cantidad promedio pronosticada fue de 9.617 y la real fue de 9.017.

¹ La tabla se llama "TABLA99". Es un nombre de referencia nada más. No interfiere con los datos que contiene.

Tablas de origen y destino

Para identificar los datos presentes en las columnas de "ORIGEN" y "DESTINO", se generó una tabla resumen utilizando el código proporcionado en el anexo 2. Estas tablas permitieron visualizar que existen un total de 16 ubicaciones distintas tanto para los puntos de origen como para los destinos de los transportes.

	ORIGEN	TOTAL_ORIGEN		DESTINO	TOTAL_DESTINO
1	CAMPECHE	15697	1	CAMPECHE	14664
2	CHIAPAS	34900	2	CHIAPAS	34650
3	CIUDAD DE MEXICO	42555	3	CIUDAD DE MEXICO	42124
4	GUERRERO	21646	4	GUERRERO	21524
5	HIDALGO	3767	5	HIDALGO	2902
6	MEXICO	2749	6	MEXICO	2406
7	MICHOACAN	763	7	MICHOACAN	749
8	MORELOS	5942	8	MORELOS	5751
9	OAXACA	24636	9	OAXACA	24920
10	PUEBLA	22275	10	PUEBLA	25115
11	QUINTANA ROO	33567	11	QUINTANA ROO	33128
12	TABASCO	28330	12	TABASCO	28911
13	TAMAULIPAS	6987	13	TAMAULIPAS	6477
14	TLAXCALA	544	14	TLAXCALA	523
15	VERACRUZ	109687	15	VERACRUZ	110364
16	YUCATAN	12350	16	YUCATAN	12187

Ilustración 2. Tablas de origen y destino

Frecuencia de origen

Se realizó un gráfico de barras con leyenda de la columna "Origen" para conocer la frecuencia en cada uno de los sitios, y de forma visual se puede concluir que en Veracruz es donde se originaron la mayoría de transportes. El código utilizado está en el anexo 3.

Ilustración 3. Frecuencia de origen

Frecuencia de destino

Para conocer el sitio a donde se destinaron la mayoría de los transportes, se realizó un diagrama de barras con leyenda usando el código escrito en el anexo 4 y se concluyó de que sería Veracruz.

Ilustración 4. Frecuencia de destino

Frecuencia de transportes de origen y destino

Para tener una comparativa más clara sobre cuáles son los sitios donde se realizaron la mayor cantidad de transportes teniendo en cuenta el origen y el destino del mismo, se realizó un diagrama de barras en donde se define que Veracruz. El código utilizado se refleja en el anexo 5.

Ilustración 5. Frecuencia de transportes de origen y destino

Mapa de calor de origen por destino

Para visualizar de manera distinta la comparativa de los orígenes y destinos de los transportes, se generó un diagrama de calor que reveló los mismos resultados. Este gráfico fue creado utilizando el código proporcionado en el anexo 6.

Ilustración 6. Mapa de calor de origen y destino

Diagrama de proporción de días

Se desea conocer que día fue el que más se realizaron viajes. Para ello se graficó un diagrama de barras a partir del código del anexo 7 concluyendo de que el 25 de agosto del 2023 fue cuando se realizaron más transportes teniendo una proporción de 3.73%.

Ilustración 7. Proporción de día

Diagrama de días por origen

Para analizar la actividad diaria de cada lugar de origen, se generó un histograma utilizando las columnas "ORIGEN" y "DIA". Este enfoque proporcionó una visión más clara de la actividad desde el 1 al 31 de agosto. El histograma se creó utilizando el código del anexo 8.

Ilustración 8. Día por origen

Diagrama de días por destino

Para conocer la actividad diaria de los sitios de destino del 1 al 31 de agosto de 2023, se generó un histograma. Este histograma muestra cómo se distribuyeron los transportes a los diferentes sitios de destino a lo largo del mes. Se usó el código del anexo 9.

Ilustración 9. Día por destino

Diagrama de días por horas de salida

Se deseaba conocer cómo se distribuían los viajes cada día con respecto a las horas de salida. Se utilizó el código del anexo 10 para realizar el histograma concluyendo de que las 10 horas en adelante es donde se realizaban más transportes.

Ilustración 10. Día por hora de salida

Diagrama de proporción de horas de salida

Debido a que no se conoce con exactitud cuál es la hora de salida en la que se realizaron más transportes, se realizó un diagrama de barras ordenado de manera descendente de la proporción de las horas de salida usando el código del anexo 11 concluyendo de que a las 23 horas es cuando se realizaron más transportes teniendo una proporción de 6.23%.

Ilustración 11. Proporción de hora de salida

Diagrama de hora de salida por origen

Se deseaba conocer cómo se distribuían los sitios de origen por horas de salida. Para ello, se realizó un histograma combinando las columnas de “ORIGEN” y “HORA SALIDA” obteniendo una visualización más ilustrativa. Se utilizó el código del anexo 12.

Ilustración 12. Hora de salida por origen

Diagrama de hora de salida por destino

Para obtener una perspectiva diferente con respecto a las horas de salida, se comparó los sitios de destino usando un histograma a partir del código del anexo 13. Se puede visualizar como se distribuyen las horas de salida en cada destino.

Ilustración 13. Hora de salida por destino

Diagrama de densidad pronosticada

Para conocer cómo se distribuyen los datos pronosticados, se realizó un gráfico de densidad concluyendo de que los datos se asemejan a una distribución exponencial y por lo tanto los datos no son normales. Se hizo uso del código del anexo 14.

Ilustración 14. Densidad pronosticada

Diagrama de densidad real

Debido a que no se conoce con exactitud qué tipo de distribución siguen los datos reales, se utilizó el código del anexo 15 para realizar un diagrama de densidad obteniendo de que igual que los datos pronosticados siguen una distribución exponencial.

Ilustración 15. Densidad real

Diagrama de dispersión de pronóstico con real

Para obtener una perspectiva diferente de cómo se distribuyen los datos pronosticados y reales, se realizó un gráfico de dispersión usando el código del anexo 16 donde se puede visualizar la agrupación predominante en los datos y los que están más dispersos.

Ilustración 16. Diagrama de dispersión de pronóstico con real

Diferencia de real y pronóstico

Para tener una perspectiva diferente se realizó un gráfico de la diferencia de los datos reales menos los pronosticados. Se usó el código del anexo 17 para realizarlo.

Ilustración 17. Diferencia de real y pronóstico

Estadística inferencial

Planteamiento de prueba de hipótesis

Se busca establecer si existe una diferencia significativa entre los valores pronosticados y los valores reales. En este caso, sea calculado la diferencia entre los valores reales y los valores pronosticados para evaluar la precisión del modelo de pronóstico utilizado. Para llevar a cabo el análisis inferencial, se plantean las siguientes hipótesis:

Hipótesis Nula (H0): No existe una diferencia significativa entre los datos pronosticados y los datos reales. Esto implica que la media de las diferencias (valores reales menos valores pronosticados) es igual a cero.

$$H_0: \mu d = 0$$

Hipótesis Alternativa (H1): Existe una diferencia significativa entre los datos pronosticados y los datos reales. Esto implica que la media de las diferencias (valores reales menos valores pronosticados) es diferente de cero.

$$H_1: \mu d \neq 0$$

Resumen

Primero se realizó un resumen estadístico de la diferencia usando el código escrito en el anexo 18 concluyendo de que el rango de los datos es de -135 a 115, la mediana es -1 y la media es -0.59. Estas dos dan indicios de que los datos no están centrados en el 0 por lo que hay razones de que haya una diferencia.

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-131.0000	-3.0000	-1.0000	-0.5995	2.0000	115.0000

Ilustración 18. Resumen de la diferencia

Grafica Q-Q plot de la diferencia

La gráfica Q-Q plot muestra que la diferencia de real menos pronóstico no siguen una distribución normal perfectamente, especialmente en los extremos. Las desviaciones en los extremos indican que los datos tienen colas más pesadas o más ligeras que una distribución normal. En el centro, los datos parecen ajustarse mejor a la normalidad, pero las desviaciones en los

“Por una cultura científica”

extremos sugieren que una distribución diferente podría ser un mejor ajuste. Se uso el código del anexo 19.

Ilustración 19. Gráfica Q-Q plot de la diferencia

Prueba de normalidad Anderson-Darling

Se realizó la prueba de normalidad Anderson-Darling y se concluyó que el valor p es extremadamente pequeño ($p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16}$). Esto sugiere que es altamente improbable que las diferencias sigan una distribución normal. Se utilizó el código del anexo 20 para ello.

```
Anderson-Darling normality test
data: TABLA99$DIFERENCIA
A = 12221, p-value < 2.2e-16
```

Ilustración 20. Prueba de normalidad Anderson-Darling

Prueba no paramétrica Wilcoxon

Se realizó la prueba no paramétrica Wilcoxon debido a que solo se analiza un grupo. Se espera que la mediana sea igual 0. Dado que el p-valor es extremadamente bajo, se rechaza la hipótesis nula con alta confianza. Esto significa que hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que los datos pronosticados y los datos reales no son iguales; es decir, el modelo de pronóstico presenta diferencias significativas respecto a los valores reales. El código del anexo 21 se utilizó para esto.

```
Wilcoxon signed rank test with continuity correction
data: TABLA99$DIFERENCIA
V = 2.341e+10, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location is not equal to 0
```

Ilustración 21. Prueba no paramétrica Wilcoxon

Recomendaciones

Una vez realizado el estudio estadístico, es esencial aplicar los resultados y hallazgos en las operaciones de transporte para mejorar la precisión de los pronósticos, optimizar rutas y horarios, y tomar decisiones basadas en datos. A continuación, se presentan algunas recomendaciones sobre cómo otros pueden implementar estos análisis en sus operaciones de transporte y mejorar la toma de decisiones:

- Con los resultados obtenidos, se pueden analizar continuamente los datos pronosticados versus los datos reales, identificando y corrigiendo cualquier desviación significativa.
- Al identificar que ciertos horarios tienen mayores discrepancias entre los tiempos pronosticados y reales, se pueden ajustar los tiempos de salida y llegada para mejorar la puntualidad y reducir los tiempos de espera.
- Establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) basados en los análisis estadísticos de R ayuda a mantener un control constante sobre la calidad del servicio.
- Realizar auditorías periódicas de los datos y modelos asegura que estos se mantengan actualizados y precisos, permitiendo respuestas rápidas a cualquier anomalía.
- Es fundamental que el personal operativo esté capacitado para interpretar y utilizar los resultados obtenidos en R. Un equipo bien capacitado puede implementar los cambios de manera más efectiva y rápida, maximizando el impacto positivo de los análisis estadísticos en las operaciones diarias.
- Adoptar tecnologías avanzadas que integren con R, como sistemas de gestión de transporte (TMS) y software de análisis de datos, puede automatizar la recolección y análisis de datos, facilitando la toma de decisiones en tiempo real.
- Fomentar una cultura de mejora continua es clave para el éxito a largo plazo. Esto incluye revisar y actualizar regularmente los modelos de pronóstico, analizar los resultados de manera constante y estar dispuestos a implementar cambios basados en los datos obtenidos con R.

"Por una cultura científica"

Conclusiones

El estudio estadístico descriptivo e inferencial realizado sobre el caso de operaciones de transporte ha ofrecido una visión detallada y comprensiva de diversos aspectos clave. En primer lugar, se identificaron patrones significativos en los datos de origen y destino. Se observó que ciertos puntos de origen eran notablemente más frecuentes que otros, Veracruz destacándose como el punto de origen más común. De manera similar, algunos destinos recibían una mayor cantidad de llegadas, siendo igualmente Veracruz el destino con mayor frecuencia, lo que sugiere una alta demanda hacia esta ubicación específica.

En términos de los días de la semana, el análisis reveló que ciertos días presentaban una demanda de transporte significativamente mayor. Por ejemplo, el 25 de agosto del 2023 mostró el mayor número de viajes, posiblemente relacionado con patrones específicos de actividad durante ese día. En cuanto a la hora de salida, se identificó un período pico en el que las 23 horas se concentraba un gran volumen de salidas, destacándose como el momento con la mayor cantidad de salidas, indicando un período de alta demanda.

Un hallazgo clave del estudio fue la discrepancia significativa entre los datos pronosticados y los datos reales observados. Los pronósticos de demanda no coincidieron con la demanda real en varias ocasiones, especialmente en la prueba no paramétrica Wilcoxon donde las diferencias eran más notables.

En conclusión, el análisis ha demostrado que, aunque los datos descriptivos proporcionan una visión clara del comportamiento de origen, destino, días y horas, las diferencias significativas entre los datos reales y los pronósticos sugieren que se deben realizar ajustes en los métodos de pronóstico. Estos ajustes son fundamentales para mejorar la precisión de las predicciones y optimizar las operaciones de transporte, garantizando una planificación más eficaz y una mejor alineación con la demanda real.

"Por una cultura científica"

COORDINACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT / SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad de la Cultura s/n, Col. Centro, C.P 63000, Tepic, Nayarit, México.
Tel.: 311 141 94 84, coordinación.general@programadelfin.org.mx

Referencias

Datademia. (s.f.). *¿Qué es R?* Obtenido de <https://datademia.es/blog/que-es-r>

Eustat. (s.f.). *Operación de transporte.* Obtenido de https://www.eustat.eus/documentos/opt_1/tema_712/elem_12987/definicion.html

Ortega, C. (s.f.). *Estadística descriptiva: Qué es, objetivo, tipos y ejemplos.* Obtenido de questionpro logo: https://www.questionpro.com/blog/es/estadistica-descriptiva/#que_es_la_estadistica_descriptiva

Ortega, C. (s.f.). *Estadística inferencial: Qué es, importancia y ejemplos.* Obtenido de questionpro logo: https://www.questionpro.com/blog/es/estadistica-inferencial/#Que_es_la_estadistica_inferencial

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (7 de octubre de 2021). *Transporte - Qué es, clasificación, definición y concepto.* Obtenido de Definicion.de: <https://definicion.de/transporte/>

Anexos

```
#RESUMEN ESTADISTICO
```

```
summary(TABLA99)
```

Anexo 1. Resumen estadístico

```
# TABLAS DE ORIGEN Y DESTINO
#Calcular el total de viajes por ORIGEN
totales_por_origen <- TABLA99 %>%
  group_by(ORIGEN) %>%
  summarize(TOTAL_ORIGEN = n(), .groups = 'drop')
#Calcular el total de viajes por DESTINO
totales_por_destino <- TABLA99 %>%
  group_by(DESTINO) %>%
  summarize(TOTAL_DESTINO = n(), .groups = 'drop')
#Crear tablas con los totales
table_plot_origen <- tableGrob(totales_por_origen)
table_plot_destino <- tableGrob(totales_por_destino)
#Combinar las tablas en una sola visualización
grid.arrange(table_plot_origen, table_plot_destino,
  ncol = 2, widths = c(1, 1))
```

Anexo 2. Tablas de origen y destino

```
# FRECUENCIA DE ORIGEN
ggplot(TABLA99, aes(x = ORIGEN, fill = ORIGEN)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Frecuencia de Origen", x = "Origen", y = "Frecuencia") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  geom_text(stat = "count", aes(label = ..count..), vjust = -0.5)
```

Anexo 3. Frecuencia de origen

```
# FRECUENCIA DE DESTINO
ggplot(TABLA99, aes(x = DESTINO, fill = DESTINO)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Frecuencia de Destino", x = "Destino", y = "Frecuencia") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  geom_text(stat = "count", aes(label = ..count..), vjust = -0.5)
```

Anexo 4. Frecuencia de destino

```
# FRECUENCIA ORIGEN VS DESTINO
ggplot(TABLA99, aes(x = ORIGEN, fill = DESTINO)) +
  geom_bar(position = "stack") +
  labs(x = "Origen", y = "Frecuencia",
  title = "Frecuencia de transportes de origen y destino") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, vjust = 1, hjust = 1))
```

Anexo 5. Frecuencia de origen vs destino

COORDINACIÓN GENERAL

```
# MAPA DE CALOR DE ORIGEN vs DESTINO
#Crear tabla de conteo de origen y destino
conteo_origen_destino <- TABLA99 %>%
group_by(ORIGEN,DESTINO) %>%
summarise(Frecuencia = n())
#Visualizar el mapa de calor
ggplot(conteo_origen_destino, aes(x = ORIGEN, y = DESTINO, fill = Frecuencia))
+
geom_tile() +
scale_fill_gradient(low = "cyan", high = "red") +
labs(title = "Mapa de calor de origen por destino", x = "Origen", y =
"Destino") +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

Anexo 6. Mapa de calor de origen vs destino

```
#PROPORCION DIA DESCENDENTE
#Calcular las proporciones
datosD <- prop.table(table(TABLA99$DIA)) * 100
datosD <- round(datosD, 2)
#Ordenar los datos en orden descendente
datos_ordenadosD <- sort(datosD, decreasing = TRUE)
#Preparar los textos y colores
textoD <- paste(datos_ordenadosD, "%")
coloresD <- rainbow(length(datos_ordenadosD))
#Crear el gráfico de barras
abcisasD <- barplot(datos_ordenadosD, col = coloresD,
ylim = c(0, max(datos_ordenadosD) + 2),
main = "Proporción de día",
xlab = "Día", ylab = "Proporción (%)")
# Añadir etiquetas sobre las barras
text(x = abcisasD, y = datos_ordenadosD + 0.1,
labels = textoD, cex = 0.8, pos = 3)
```

Anexo 7. Proporción de día descendente

```
# DIA POR ORIGEN
ggplot(TABLA99, aes(DIA, fill=ORIGEN)) +
geom_histogram() +
facet_wrap(~ORIGEN) +
labs(title = "HORA DE SALIDA POR ORIGEN",
x = "HORA DE SALIDA",
y = "FRECUENCIA")
```

Anexo 8. Día por origen

```
# DIA POR DESTINO
ggplot(TABLA99, aes(DIA, fill=DESTINO)) +
geom_histogram() +
facet_wrap(~DESTINO) +
labs(title = "HORA DE SALIDA POR ORIGEN",
x = "HORA DE SALIDA",
y = "FRECUENCIA")
```

Anexo 9. Día por destino

```
# DIA POR HORA SALIDA
ggplot(TABLA99, aes(HORA SALIDA, fill=DIA)) +
  geom_histogram() +
  facet_wrap(~DIA) +
  labs(title = "HORA DE SALIDA POR ORIGEN",
        x = "HORA DE SALIDA",
        y = "FRECUENCIA")
```

Anexo 10. Día por hora de salida

```
#PROPORCION HORA DE SALIDA DESCENDENTE
# Calcular las proporciones
datos <- prop.table(table(TABLA99$HORA SALIDA)) * 100
datos <- round(datos, 2)
# Ordenar los datos en orden descendente
datos_ordenados <- sort(datos, decreasing = TRUE)
# Preparar los textos y colores
texto <- paste(datos_ordenados, "%")
colores <- rainbow(length(datos_ordenados))
# Crear el gráfico de barras
abcisas <- barplot(datos_ordenados, col = colores,
                   ylim = c(0, max(datos_ordenados) + 2),
                   main = "Proporción de Hora de Salida",
                   xlab = "Hora de Salida", ylab = "Proporción (%)")
# Añadir etiquetas sobre las barras
text(x = abcisas, y = datos_ordenados + 0.1,
     labels = texto, cex = 0.8, pos = 3)
```

Anexo 11. Proporción de hora de salida

```
# HORA DE SALIDA POR ORIGEN
ggplot(TABLA99, aes(HORA SALIDA, fill=ORIGEN)) +
  geom_histogram() +
  facet_wrap(~ORIGEN) +
  labs(title = "HORA DE SALIDA POR ORIGEN",
        x = "HORA DE SALIDA",
        y = "FRECUENCIA")
```

Anexo 12. Hora de salida por origen

```
# HORA DE SALIDA POR DESTINO
ggplot(TABLA99, aes(HORA SALIDA, fill=DESTINO)) +
  geom_histogram() +
  facet_wrap(~DESTINO) +
  labs(title = "HORA DE SALIDA POR DESTINO",
        x = "HORA DE SALIDA",
        y = "FRECUENCIA")
```

Anexo 13. Hora de salida por destino

```
# DENSIDAD DE PRONOSTICO
ggplot(TABLA99, aes(x = PRONOSTICO)) +
  geom_density(fill = "skyblue", color = "black") +
  labs(title = "Densidad de Pronóstico",
        x = "Pronóstico", y = "Frecuencia")
```

Anexo 14. Densidad de pronóstico

```
# DENSIDAD DE REAL
ggplot(TABLA99, aes(x = REAL)) +
  geom_density(fill = "yellow", color = "black") +
  labs(title = "Densidad de Real",
x = "Real", y = "Frecuencia")
```

Anexo 15. Densidad de real

```
#DIAGRAMA DISPERSION PRONOSTICO VS REAL
ggplot(TABLA99, aes(x = PRONOSTICO, y = REAL)) +
  geom_point(color = "blue") +
  geom_smooth(method = "lm", color = "red", se = FALSE) +
  labs(title = "Pronóstico vs. Real",
x = "Pronóstico",
y = "Real")
```

Anexo 16. Diagrama de dispersión pronóstico vs real

```
#DIFERENCIA
# Crear una nueva columna con la diferencia entre Pronóstico y Real
TABLA99 <- TABLA99 %>%
  mutate(DIFERENCIA = REAL - PRONOSTICO)
# Visualizar la distribución de las diferencias
ggplot(TABLA99, aes(x = DIFERENCIA)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, fill = "purple", color = "black") +
  labs(title = "Distribución de diferencias entre real y pronóstico",
x = "Diferencia", y = "Frecuencia")
```

Anexo 17. Diferencia de real menos pronóstico

```
#RESUMEN DIFERENCIA
summary(TABLA99$DIFERENCIA)
```

Anexo 18. Resumen de diferencia.

```
# Q-Q plot
qqnorm(TABLA99$DIFERENCIA)
qqline(TABLA99$DIFERENCIA, col = "red")
```

Anexo 19. Q-Q plot

```
#PRUEBA DE NORMALIDAD ANDERSON-DARLING DE LA DIFERENCIA
ad_test_result <- ad.test(TABLA99$DIFERENCIA)
print(ad_test_result)
```

Anexo 20. Prueba de Anderson-Darling

```
#PRUEBA NO PARAMÉTRICA WILCOXON
wilcox_test_result <- wilcox.test(TABLA99$DIFERENCIA, mu = 0)
print(wilcox_test_result)
```

Anexo 21. Prueba Wilcoxon